

RICERCHE STORICHE

Questo progetto ha ricevuto finanziamenti dal programma di ricerca e innovazione Horizon 2022 dell'Unione Europea nell'ambito del finanziamento Marie Skłodowska-Curie, *grant agreement* n. 101107286.

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under the Marie Skłodowska-Curie grant agreement No. 101107286

La pubblicazione con facoltà di diffusione nel formato Open Access della parte monografica è avvenuta con il contributo del Dipartimento di Història Medieval i Ciències i Tècniques Historiogràfiques Universitat de València

Via A. Gherardesca
56121 Ospedaletto-Pisa
www.pacineditore.it
info@pacineditore.it

ISSN 0392-162X
ISBN 979-12-5486-725-9

In copertina
Chiesa di Santa Caterina, Valencia, XIII sec., particolare (foto di Alessia Meneghin)

RICERCHE STORICHE
RIVISTA QUADRIMESTRALE

Anno LVI – NUMERO 1

GENNAIO-APRILE 2026

*L'economia circolare nel Medioevo (XIII–XV secc.).
Contesti e prospettive di ricerca a confronto*

a cura di Alessia Meneghin

SOMMARIO

ALESSIA MENEGHIN	<i>Introduzione</i>	pag. 5
ALESSIA MENEGHIN	<i>Riuso, riciclo e contraffazione nelle disposizioni normative della Toscana basso medievale (secc. XIII-XIV)</i>	» 11
LUCA UGHETTI	<i>Riciclare il metallo nella bottega. La gestione delle risorse nei primi manuali sul lavoro artigianale (XII-XIV secolo)</i>	» 27
SILVIA FLORIA LUCIA RICCIARDI	<i>'Una eredità inaspettata'. La ricchezza dei frammenti di riuso nell'Archivio storico dell'Istituto degli Innocenti</i>	» 41
JUAN VICENTE GARCÍA MARSILLA	<i>Forme e funzioni del mercato dell'usato nelle città iberiche della Corona d'Aragona (secoli XIV-XV)</i>	» 57
RACHELE SCURO	<i>Il (ri)uso delle merci come moneta alternativa nel mercato del credito: il caso veneto nel primo Rinascimento</i>	» 75
ELISA TOSI BRANDI	<i>Nuove, confezionate, usate: circolarità economica e traffico delle vesti fra i secoli XIII-XIV</i>	» 95
MARIA GIUSEPPINA MUZZARELLI	<i>La lunga vita e i molteplici significati delle vesti: diverse prospettive da differenti fonti</i>	» 111

Discussioni e ricerche

ALESSANDRO CAPRILLI	<i>Il regime signorile di Ottaviano Belforti a Volterra (1340-1348)</i>	» 123
MASSIMO DI STEFANO	<i>Sorelle in affari. Sguardo economico-finanziario sui monasteri femminili milanesi del primo Settecento</i>	» 141
Autori e autrici		» 159